

Arquitetura Moderna em Santa Maria: elementos de vedação de transparência e sombra no Edifício da Administração Central e Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria

Ísis Portalan (1), Daiana Fagundes (1), Cristiane Dilly (1), Giane Grigoletti (2)

(1) Acadêmica, Curso de Arquitetura e Urbanismo, UFSM

(2) Arquiteto e Urbanista, Mestre em Engenharia, Professor, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFSM

Curso de Arquitetura e Urbanismo, Prédio 30, Campus Universitário, sala 204, CEP 97.105-220, Santa Maria – RS, Tel/Fax: (0**55) 3220 8772, grigoletti@smail.ufsm.br

RESUMO

Santa Maria, uma cidade de porte médio no interior do Estado do Rio Grande do Sul, teve poucas expressões de arquitetura moderna em sua forma mais pura. No entanto, o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), situado no bairro Camobi, difere do contexto arquitetônico local por ter, desde sua implantação, seguido os princípios urbanísticos e arquitetônicos que orientaram o Movimento Moderno nacional e mundial. O edifício, que abriga a Administração Central e Reitoria da UFSM, projetado na década de 1960, é um marco referencial, sendo o ponto culminante do principal eixo de implantação e o edifício mais alto do complexo de edifícios que compõe o campus. Este artigo apresenta e analisa os elementos arquitetônicos que definem o edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM, em especial o tratamento de suas fachadas. A partir de consulta a documentos (plantas, fachadas, memoriais), de visitas ao local, de entrevistas e da observação dos fechamentos verticais da envolvente do edifício, faz-se uma análise da composição de suas fachadas no que tange ao jogo de cheios e vazios, à textura e à orientação solar. Observa-se a presença de aberturas envidraçadas em toda a extensão de algumas fachadas, o uso de cobogós e brises móveis onde o sombreamento é necessário e pequenas aberturas onde o controle do microclima no interior da edificação as exige.

PALAVRAS-CHAVE: Modernismo, Santa Maria, edifícios administrativos

ABSTRACT

Santa Maria, a medium-sized town inland, in South of Brazil, has no much Modern Architecture expressions considering the canonical principles of Modern Movement. However the campus at "Universidade Federal de Santa Maria" (UFSM) differs from local context. Since its planning the design considers the principles of worldwide and national Modern Movement. The "Administração Central e Reitoria" building, designed in 1960's decade, is a landmark and the highest building in the complex of buildings that constitutes the campus, located at the end of the main composite axis of the campus plan. This paper presents and analyzes architectural elements that constitute the "Administração Central e Reitoria" building, principally the elements of façades. Starting from reference documents, plans, visit to the building, interviews and observation of façades, composite of façades is analyzed (light and darkness, textures, solar direction). There are façades with great glass panels, "cobogós" and "brise-soleils" where the shade and privacy are necessary, with small windows where the control of thermal environment is more demanding.

KEY WORDS: Modernism, Santa Maria, administrative building

Introdução

Santa Maria, uma cidade de porte médio no interior do Estado do Rio Grande do Sul, começou a apresentar exemplares construídos e que podem ser reconhecidos como obras pertencentes ao Movimento Moderno brasileiro a partir da década de 1930 (SCHLEE, 2001). Ou seja, em um período em que o movimento moderno brasileiro começava a afirmar-se através de nomes como Lúcio Costa, Affonso Reidy, Luís Nunes, entre outros tão importantes quanto estes, bem como pela vinda de Le Corbusier ao Brasil para participar do projeto do Ministério da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas (BRUAND, 2003). Porém, tais obras constituíram-se em exemplares isolados tanto no tempo quanto no espaço. Segundo SCHLEE (2001), que pesquisou obras fundamentais da arquitetura Moderna em Santa Maria, tem-se o projeto e construção de uma residência baseada em alguns princípios que regeram o Movimento Moderno em 1936, por Luiz Bollick, seguido pela obra do mesmo profissional, o Edifício Mauá, já no final da década de 1940. Observa-se um intervalo de cerca de dez anos entre estas duas obras, o que comprova que o Movimento Moderno não teve a mesma intensidade criativa e aceitação no interior do país quanto nos principais centros. No entanto, o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), situado no bairro Camobi, afastado cerca de 10 km do centro da cidade, difere do contexto arquitetônico local por constituir-se em um conjunto de edifícios que são fortemente influenciados por princípios que regeram o Movimento Moderno brasileiro, seja em nível de implantação urbana, seja no projeto dos edifícios considerados isoladamente. O campus da universidade está repleto de exemplares modernistas que merecem ser citados por sua qualidade formal, tais como os edifícios que abrigam o atual Centro de Tecnologia, a Biblioteca Central e o Centro de Ciências Naturais e Exatas. Este texto irá deter-se em um dos prédios do complexo, que abriga a Administração Central e Reitoria da UFSM, projetado na década de 1960 e construído entre 1970 e 1975. Este edifício é um marco visual, sendo o ponto culminante do principal eixo de implantação do campus e o mais alto do complexo. Embora construído em um momento histórico em que alguns dogmas do Movimento Moderno já haviam sido contestados, ele é um exemplar significativo e muito expressivo do movimento e que ainda conserva certa pureza plástica, o que permite uma compreensão dos valores defendidos pelos modernistas brasileiros, valores também visíveis na implantação urbana do restante do campus. O objetivo principal do estudo é apresentar o edifício e refletir sobre alguns elementos arquitetônicos presentes em suas fachadas que condizem com a linguagem adotada pelos modernistas brasileiros. A partir de consulta a documentos (plantas, fachadas, memoriais), de visitas ao local, de entrevistas e da observação dos fechamentos verticais da envolvente do edifício, faz-se uma análise da composição de suas fachadas no que tange ao jogo de cheios e vazios, à textura e à orientação solar. Observa-se a presença de aberturas envidraçadas em toda a extensão de algumas fachadas, o uso de cobogós e brises móveis onde o sombreamento é necessário e pequenas aberturas onde o controle do microclima no interior da edificação as exige.

O Campus da Universidade Federal de Santa Maria

A Universidade Federal de Santa Maria, instalada em campus afastado cerca de 10 km do centro da cidade, foi idealizada e fundada pelo prof. José Mariano da Rocha Filho em 1961. O Brasil vivia um momento de grande valorização da auto-imagem da nação, durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart (1956 a 1960 e 1961 a 1964). Um grande desenvolvimento econômico, tecnológico e artístico foi atingido, tal como a instalação de montadoras estrangeiras de automóveis, construção de rodovias, produção de matérias-primas e equipamentos, nacionalização de refinarias de petróleo, reforma agrária, reforma universitária (aumentando o número de vagas nas universidades públicas), fundação de Brasília e o surgimento do Cinema Novo (FAUSTO, 1995). Neste clima de avanço econômico, social e cultural, a arquitetura moderna brasileira, cujo valor já era reconhecido internacionalmente, conseguiu se firmar como símbolo da modernidade e de solução para os problemas de um país moderno que se anunciava (BRUAND, 2003; SEGAWA, 2002). A construção de edifícios novos e de campi para universidades federais buscava, sempre que possível, uma linguagem compatível com a modernização do país e, por excelência, esta era a linguagem moderna. Exemplos são a Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro (1957), de Jorge Machado Moreira, o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (1962), de Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Jr. e outros, Reitoria e refeitório da Universidade de Brasília (1970), de Paulo Zimbres e José Galbinski respectivamente, entre outros (SEGAWA, 2002). O campus da Universidade Federal de Santa Maria surge dentro deste contexto nacional e pode contar, para seu projeto, com a participação de nomes que atuavam no cenário profissional em escala nacional. A figura 1 apresenta a implantação geral atual do campus, ressaltando a localização do edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM.

Figura 1. Campus Universitário da Universidade Federal de Santa Maria conforme configuração atual¹

¹ Fonte: <http://www.ufsm.br>

A implantação do campus parte de um eixo principal ao longo do qual se distribuem os centros de ensino e pesquisa, imersos em uma imensa área verde. O eixo liga o acesso ao campus ao Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM, o qual se sobressai do conjunto pela sua altura, tendo sua menor empena voltada para o eixo, reforçando sua verticalidade. No plano original para o campus, junto a este edifício, estavam previstos outros equipamentos culturais, tais como um museu à direita e um teatro à esquerda, além de outros, compondo com a Reitoria um ponto de culminação simbólica e formal para o eixo principal (ver figs. 1 e 2). Estes edifícios, que se conectariam diretamente com o edifício da Administração Central e Reitoria, nunca foram construídos, ficando este último isolado em uma área vazia. Atualmente, alguns outros prédios de expressão formal não condizente com o caráter do campus foram construídos à sua direita, comprometendo a possibilidade de concretização do plano original.

Figura 2. Plano original para implantação do Campus da UFSM²

O edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM

O Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM foi projetado, juntamente com o restante do campus, na década de 1960, pelos arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti, responsáveis pelo projeto de alguns edifícios construídos. Porém sua construção só se concretizou na década de 1970 (CARDOSO, 1962). Os dois arquitetos já haviam trabalhado juntos no projeto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, junto à Universidade Federal do Ceará, cuja construção iniciou-se em 1956. Nota-se clara semelhança entre o edifício da

² Fonte: CARDOSO, 1962, p. 2

maternidade e o Edifício do Centro de Tecnologia da UFSM, também projeto dos arquitetos, havendo uma repetição de algumas soluções adotadas em um e outro prédio (ver figs. 3 e 4). Oscar Valdetaro também colaborou no projeto vencedor do concurso para o Estádio Mário Filho, conhecido como Maracanã, em 1947 (UFC, 2006).

Figuras 3 e 4. Maternidade-Escola Assis Chateaubriand³ e Edifício do Centro de Tecnologia da UFSM

As figs. 5 e 6 apresentam duas vistas gerais do Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM, a partir do final do eixo principal de implantação do campus, com um bosque de eucaliptos ao fundo de prédio, para as orientações leste e oeste respectivamente.

Figuras 5 e 6. Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM visto de sua fachada norte (empena cega), leste (superfície envidraçada) e oeste (com brises)

³ Fonte: <http://www.meac.ufc.br/histo3.html>

O partido adotado é uma barra com seção retangular, com altura quase equivalente ao seu maior comprimento. O edifício possui planta retangular com as duas menores fachadas quase totalmente cegas, com dez pavimentos e um subsolo. Feito em estrutura de concreto independente, alvenaria de tijolos cerâmicos e revestimento em argamassa de cimento para fechamentos opacos, com painéis modulados em vidro e metal, para as fachadas de maior área. As fachadas originalmente eram revestidas de pastilhas na cor branca. Seu eixo mais longo está orientado na direção Norte-Sul, deixando as maiores fachadas orientadas para Leste e Oeste.

O projeto original previa que os pavimentos-tipo funcionassem como grandes espaços integrados, voltados para as duas fachadas mais longas, separados por uma circulação central. Com o passar dos anos, necessidades de privacidade e isolamento das atividades ali desenvolvidas acabaram por desconfigurar esta idéia inicial. Observa-se que a orientação adotada, maiores fachadas voltadas para Leste e Oeste, não otimiza o aproveitamento da radiação solar para a latitude de Santa Maria, cerca de 30° Sul. A orientação mais adequada seria Norte-Sul. Infelizmente, não se pode levantar as tomadas de decisão de projeto que levaram a adoção da orientação atual da edificação. A maior parte dos edifícios construídos quando da fundação da universidade seguem a mesma orientação (maiores fachadas voltadas a Leste e Oeste). Provavelmente a decisão foi submetida à diretriz geral de implantação do campus e sua relação com os acessos principais ao sítio, bem como o caráter monumental atingido com a menor empena voltada para o eixo principal.

Esta orientação elimina o efeito de “frente e fundos”, o que aconteceria se sua maior empena estivesse voltada para o eixo, garantindo que não se perceba ou se leia o edifício como limite final do campus, mas encaminha o observador para além da edificação. O que de fato acontece, pois, junto ao bosque, consolidou-se uma área de lazer (informal num primeiro momento, e atualmente implantada oficialmente), muito freqüentada pelos moradores do bairro nos finais de semana.

Análise dos elementos verticais de vedação

O uso da planta livre representa um dos preceitos diretores do Movimento Moderno mundial, preconizado por Le Corbusier. Aqui sua aplicação tem a intenção explícita de garantir a maior flexibilidade possível dos ambientes internos, importante para a atividade administrativa, que poderia ter suas necessidades alteradas no decorrer do tempo, aumentando a vida útil da edificação no que se refere a sua compartimentação. Conseqüentemente as fachadas puderam ser resolvidas livremente.

O partido adotado, um volume prismático, de relativa altura, de volumetria pura, permitiu a exploração de diferentes texturas para o tratamento do invólucro do edifício. A repetição de

elementos arquitetônicos nas empenas voltadas a Leste e Oeste, janelas, brises verticais e cobogós, fornecem a complexidade necessária para contrabalançar a relativa pureza do volume básico que compõe o partido.

No térreo, observa-se uma tentativa de uso de pilotis, seguindo a idéia de liberar o solo ocupado pela projeção do edifício, tornando-o permeável. No entanto, devido às características das atividades ali desenvolvidas, os pilotis são apenas sugeridos através da transparência parcial do pavimento térreo, cujos fechamentos laterais são grandes superfícies envidraçadas. Em uma das pontas da barra, a voltada para a via de acesso ao campus, existe maior permeabilidade, com a possibilidade de passagem de automóveis junto ao acesso principal do edifício. Neste pavimento, os fechamentos transparentes recuam, mas são mantidos encaixados nos vãos dos pilares de seção retangular.

Assim como o pavimento térreo, o último pavimento tem suas fachadas tratadas de forma diferenciada. Nesse pavimento existe a predominância dos cheios sobre os vazios. Este originalmente comportaria o Centro de Processamento de Dados, onde as maquinarias ali presentes exigiam a proteção da radiação solar direta e indireta e um controle mais rígido da temperatura interna dos ambientes (condicionamento artificial), daí a adoção de aberturas menores. Atualmente, o Centro de Processamento de Dados possui prédio próprio, sendo o pavimento utilizado para outra finalidade. Este tratamento diferenciado confere um coroamento ao edifício, quebrando a continuidade do tratamento dos demais pavimentos, solução presente em diversas obras da arquitetura brasileira, tais como o Palácio da Justiça (1953), em Porto Alegre, de Luís Fernando Corona e Maximiliano Fayet, o Hospital Sul América (1959), no Rio de Janeiro, de Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa, e o Instituto de Assistência Social aos Marítimos (1955), também no Rio de Janeiro, de Firmino Saldanha.

Da observação das fachadas (figs. 7 e 8), verifica-se a independência entre as mesmas e a estrutura do edifício. A fachada voltada a Leste é composta por um plano que se sobrepõe à estrutura, conformado por painéis modulados com guarda-corpo em vidro opaco e janelas em fita, definindo exteriormente uma superfície relativamente homogênea para o seu corpo principal. As janelas em fita cortam toda a extensão do edifício, permitindo iluminação uniforme no interior e vistas panorâmicas do exterior, principalmente dos pavimentos mais altos. Essa vista panorâmica aproveita a paisagem exterior, uma vez que o campus fica em zona da cidade pouco construída, permitindo uma visão de campos e bosques de espécies nativas e exóticas. Como ressalva, o conforto térmico destes ambientes, que tem insolação excessiva na parte da manhã, fica comprometido devido ao excesso de calor e iluminação. Os módulos adotados para as aberturas condizem com a modulação da estrutura do edifício e são repetidos indefinidamente em toda a extensão da fachada leste, com exceção do primeiro e último pavimentos. O módulo é composto a partir da repetição de um único elemento usado na combinação 5×4 para sobrepor-se ao vão da estrutura.

Figuras 7 e 8. Fachadas Oeste e Leste do Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM.

A fachada Oeste faz uso de um elemento muito explorado pela arquitetura moderna brasileira: os cobogós. Esses elementos, blocos vazados de concreto, originalmente com função de vedação opaca, foram usados pela primeira vez por Luís Nunes, como módulos de composição de proteções solares, semitransparentes, servindo de sombreamento de fachadas ou como anteparos, garantindo a privacidade interior sem eliminar a iluminação natural (BRUAND, 2003).

Figuras 9 e 10. Elementos vazados, cobogós, utilizados no Parque Guinle, por Lúcio Costa⁴ e na fachada voltada a Oeste do Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM.

Os cobogós foram muito bem explorados por vários arquitetos brasileiros, como Lúcio Costa, Oswaldo Bratke, Affonso Reidy, entre outros. No caso específico do Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM, os cobogós de cerâmica preenchem uma parte da fachada voltada a Oeste, em todos os pavimentos, com exceção do térreo e último pavimento, sendo usados no

⁴ Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/.../inst06/pq-guinle.jpg>

saguão de elevadores, sanitários e escadarias. Eles sobrepõem-se a fachada, vedando a visão exterior para esses compartimentos, também protegendo-os da insolação direta, lembrando a solução adotada por Lúcio Costa no Parque Guinle (ver figs. 9 e 10).

A fachada Oeste ainda recebe a sobreposição de brises verticais móveis, nas salas de uso permanente (atividades técnico-administrativas), por ser a fachada mais exposta à insolação direta (fig. 11). Os brises são encaixados na estrutura aparente do edifício compondo módulos autônomos móveis. Este tipo de brise é uma constante na arquitetura moderna brasileira, estando presentes em obras tais como a Obra do Berço (1937), de Oscar Niemeyer, no conjunto de edifícios que compõe a Esplanada dos Ministérios (1956), em Brasília, também de Oscar Niemeyer (fig. 10), o Edifício Leônidas Moreira (1944), de Eduardo Kneese de Mello e o Edifício do Banco da Lavoura (1951), de Álvaro Vital Brazil (MINDLIN, 1999). Houve a intenção de acentuar a verticalidade desta fachada através da marcação dos pilares que a transpassam em toda a sua altura, com exceção do último pavimento, que define o coroamento da composição volumétrica.

Nos edifícios ilustrados pelas figs. 11 e 12 algumas semelhanças são encontradas. Ambos originam-se de um volume prismático, com a menor face voltada à rua, e com acesso por suas laterais. Na fachada voltada à rua, de menor área, existe a predominância dos cheios, sendo totalmente cega na proposta de Oscar Niemeyer, em Brasília, e com um pequeno “rasgo” de entrada de luz, para o Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM. Os brises verticais são encontrados em ambos, sendo que no primeiro exemplo há a exploração da horizontalidade através do intervalo marcado pelas vigas entre um e outro pavimento, enquanto que no outro, como já comentado, há a marcação da verticalidade.

Figuras 11 e 12. Brises verticais móveis usados por Oscar Niemeyer para os edifícios dos ministérios em Brasília⁵ e seu similar empregado no Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM.

⁵ Fonte: <http://www.feigencontemporary.com/files/0242bd70.jpg>

Uma diferença entre os dois diz respeito à solução do térreo: enquanto nos edifícios dos ministérios os brises alcançam o térreo, o edifício da UFSM diferencia este pavimento do corpo principal da composição. Outra semelhança entre os dois é o coroamento, que no caso do edifício em Brasília não possui aberturas, estando estas presentes no edifício em Santa Maria.

A proporção dos elementos arquitetônicos utilizados para conferir a textura ao invólucro do Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM forma um todo harmonioso a partir do uso de alguns elementos que conferem unidade ao tratamento diferenciado das fachadas: o coroamento de edifício, com mesmo tratamento em ambas as empenas maiores e o térreo também igualmente definido para as duas fachadas. A ausência destes elementos unificadores poderia levar a percepção de duas edificações diferentes quando vistas de um ou outro ângulo. As menores empenas deixadas lisas, com aberturas muito pequenas e isoladas sobre o plano opaco, fazem a transição adequada entre as fachadas leste e oeste. Devido à largura do edifício ser pequena comparada com sua altura, ficaria difícil encontrar uma textura que fizesse o papel transitório entre uma fachada e outra. A opção pela fachada quase cega garante o equilíbrio entre as duas faces opostas.

A quase simetria imposta pela centralidade da circulação vertical na adoção do partido, marcada na fachada oeste, é quebrada através da solução do térreo. A entrada principal do edifício é deslocada para uma das pontas, abrindo-se o térreo para a passagem de automóveis (criando um acesso coberto para carga e descarga de passageiros), com o tratamento do invólucro à esquerda deste acesso (que corresponde a serviços) feito através da predominância dos cheios sobre os vazios. Aqui se verifica também o controle formal e mural do volume, sem comprometer a harmonia do conjunto.

Considerações finais

O Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM é representativo do Movimento Moderno brasileiro, bem como a implantação geral do campus, que segue os preceitos diretores do movimento. Da análise de suas fachadas, objeto do presente estudo, pode-se verificar a presença de elementos que caracterizaram a Arquitetura Moderna Brasileira, sendo explorados por importantes representantes do movimento em território nacional: o uso de brises, cobogós, grandes fachadas envidraçadas, o coroamento. O próprio partido arquitetônico adotado foi muitas vezes explorado pelos arquitetos brasileiros, que apresentaram ricas soluções aos mais diferentes programas de necessidade.

O edifício condiz com uma época em que a arquitetura apoiava-se em uma linguagem facilmente reconhecível e assimilável, qualidades que se perderam parcialmente nas gerações atuais.

Embora o movimento não tenha atingido sua plenitude em alguns locais mais afastados do interior do Brasil, a divulgação do movimento feita por iniciativas governamentais de promover o desenvolvimento do país como um todo, onde se pode citar o projeto nacional do Departamento de Correios e Telégrafos, entre os anos de 1930 e 1940, que disseminou uma linguagem arquitetônica que sem dúvida inspirou vários projetistas que atuavam na escala local. O mesmo se pode dizer das iniciativas públicas para implantação de campi em vários estados brasileiros, em um escala menor do que aquela impetrada pelos Correios, mas de grande efeito difusor, entre as décadas de 1940 a 1970 (SEGAWA, 2002).

O Edifício da Administração Central e Reitoria da UFSM demonstra o domínio de elementos usados na composição de fachadas, através da exploração de cheios e vazios, transparências e sombras, texturas e materiais, reentrâncias, indo ao encontro da qualidade e maturidade atingidas pela Arquitetura Moderna Brasileira em seu período mais profícuo. Além disso, mesmo afastado dos grandes centros culturais do país, o complexo da UFSM trouxe para uma pequena cidade do interior a linguagem moderna resultante do uso de elementos arquitetônicos e compositivos que foram constantes da Arquitetura Moderna brasileira.

Referências bibliográficas

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 398p.

CARDOSO, Edmundo (coord.). *USM: a nova universidade*. Santa Maria: Associação Santamariense Pró-Ensino Superior, 1962. 10p.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 2ª ed. São Paulo: EdUSP/FDE, 1995. 647p.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 2000. 286p.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. *Obras Fundamentais da Arquitetura Moderna em Santa Maria*. In: Flávio Kiefer et al. (org.). *Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis*. V.3. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2001. p. 163-172. 406p.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. 2ª ed. São Paulo: EdUSP, 2002. 224p.

UFC – Universidade Federal do Ceará. *Maternidade-Escola Assis Chateaubriand*. Disponível em: <<http://www.meac.ufc.br/histo1.html>><<http://www.meac.ufc.br/histo2.html>><<http://www.meac.ufc.br/histo3.html>>. Acessado em: novembro 2005.